

சங்க இலக்கியங்கள் காட்டும் தமிழர்கள் உணவு முறை

Dr. Jaya Prema Parvathi,

M.A (Tamil), M.A (Journalism), M.Phil., Ph.D., B.F.A (Dance) Founder & Managing Director Narthaki Yazh Academy
Chettikulam, Tirunelveli.

Cell.8903933646 - Suruthicharan@gmail.com

Abstract :

The traditional diets of a society can be found widely in Sangam literature. All the food items needed by humans to survive are gifts given by nature. A man without clothes is half a man, but a man without food becomes an inanimate object. The basic needs of humans are food, clothing, and shelter. In this, it is possible to live as a nomad without clothing and shelter. It is impossible to survive without food, which is considered the primary source of income. The primary occupation of primitive man was to wander in search of food. In this article, Sangam lodging. In this article, it is the purpose of Sangam literature to explain how rich the food, hospitality, and culture of the Tamils were through many sources.

Key Words : Traditional Food - Sangam literature - Shelter

முன்னுரை

உலகில் தோன்றிய முதல் இனம் தமிழ் இனத்தின் தனிப்பெரும் சிறப்பு பண்பாடாகும். அந்தப் பண்பாட்டில் முதன்மை இடம் பெற்று விளங்குவது உணவு மற்றும் விருந்தோம்பல்; பண்பாடு என்ற சொல்லுக்குப் பண்படுத்துதல் அல்லது பக்குவப்படுத்துதல் என்பது பொருளாகும் மனிதனை மனிதனாகப் பக்குவப்படுத்துவது பண்பாடு ஆகும் அந்தப் பண்பாட்டில் முதன்மையிடம் பிடிப்பது உணவு மற்றும் விருந்தோம்பல் பண்பு கலித்தொகையில் நல்லந்துவனார் “பண்பெனப்படுவது பாடறிந்து ஒழுக்குதல்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார். மனிதன் உணவு உடை உறைவிடம் விருந்தோம்பல் இல்லற வாழ்க்கை பொதுவாழ்க்கை என அனைத்திலும் அனைவரிடத்திலும் அன்பாக நடந்து கொள்வதே பண்பாடாகும். அந்தப் பண்பாட்டுடன் ஒரு அங்கமாக விளங்குவது உணவு மற்றும் விருந்தோம்பல் பண்பு பண்பாட்டின் பெட்டகமாக காலக் கண்ணாடியாக விளங்குகின்ற இலக்கியங்கள் அந்த இலக்கியங்களை படைத்த படைப்பாளர்கள் (புலவர்கள்) அவர்கள் காலத்தில் வாழ்ந்த மக்களின் வாழ்வியலை அப்படியே பிரதிபலிக்குமாறு தனது இலக்கியங்களை படைத்துள்ளார்கள் மனிதனின் உணவு முறைகளுக்கும் பண்பாட்டிற்கும் நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு, பண்பாடும் உணவு முறைகளும் ஒரு தனி மனிதநேயம் சார்ந்துள்ளது. பண்பட்ட ஒரு சமுதாயத்தின் பாரம்பரிய உணவுமுறைகள் சங்க இலக்கியங்களில் பரவலாக காண முடிகின்றது மனிதர்கள் உயிர் வாழ்வதற்கு வேண்டிய அத்தனை உணவுப் பொருள்களும் இயற்கை தருகின்ற நன்கொடையை ஆகும் ஆடை இல்லாத மனிதன் அரை மனிதன்தான் ஆனால் உணவு இல்லாத மனிதன் உயிரற்ற பொருளாகிறான் மனிதர்களின் அடிப்படைத் தேவைகளில் உணவு, உடை,உறைவிடம் இதில் உடை உறைவிடம் இல்லாமல் நாடோடியாய் வாழ்ந்திடலாம் முதன்மை ஆதாரமாக வைத்து கருதப்படும் உணவு இல்லாமல் உயிர் வாழ இயலாது ஆதி மனிதன் முதன்மை தொழிலாக இருந்தது உணவு தேடி அலைவதே ஆகும் இக்கட்டுரையில் சங்க உறைவிடம் இதில் உடை உறைவிடம் இல்லாமல்

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை ,லக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

நாடோடியாய் வாழ்ந்திடலாம் முதன்மை ஆதாரமாக வைத்து கருதப்படும் உணவு இல்லாமல் உயிர் வாழ இயலாது ஆதிமனிதன் முதன்மை தொழிலாக இருந்தது உணவு தேடி அலைவதே ஆகும் இக்கட்டுரையில் சங்க இலக்கியங்கள் வழியாக தமிழர்களின் உணவு முறைவிருந்தோம்பல் பண்பு பண்பாடு எத்தனை செழிப்புற்று இருந்தது என்பதனை ஆதாரங்கள் பலகொண்டு விளக்குவதே நோக்கமாக அமைந்துள்ளது.

உபசாரித்து விருந்து பேணுவதற்கேயாகும். இவ்வாறு விருந்தோம்பதும் விழாக்களும் மக்களை ஒன்றிணைக்கும் ஆக்க சக்திகளாக விளக்குகின்றன இத்தகைய விருந்துகளிலும், விழாக்களிலும் தமிழ் மக்கள் எத்தகைய பாரம்பரிய உணவு வகைகளை உண்டு மகிழ்ந்தனர் என்பதை விளக்குவதே இக்கோயில் நோக்கமாகும்.

விருந்தோம்பல்

தமிழர்களின் தலையாயப் பண்பாடுகளில் ஒன்று விருந்தோம்பல் ஆகும். தொல்காப்பியர் விருந்தினைப் பற்றிக் குறிப்பிடும் போது.

“விருந்து தானே

புதுவது கிளந்த யாப்பின் மேற்றே”

என்று கூறுவார். விருந்து என்பது உறவினர்களுக்குக் கொடுப்பது மட்டுமல்லாமல் அறிந்தவர், அறியாதவர், தங்கள் இல்லம் தேடி வந்தவர்கள், வழிப்போக்கர்கள் ஆகிய அனைவருக்கும் இன்முகத்தோடு சிறந்த உணவினை அளிப்பதாகும். விருந்தோம்பல் பண்பினை அரசர்கள் முதல் சாதாரண குடிமக்கள் வரை அனைத்துத் தரப்பு மக்களும் மேற்கொண்டனர் பழந்தமிழ் இலக்கியங்களில் குறிப்பிடுகின்றன.

பொருநராற்றுப்படை என்ற ஆற்றுப்படை இலக்கியம் கரிகால் பெருவளத்தான் என்று சோழ மன்னனின் விருந்தோம்பல் பண்பினை எடுத்துரைக்கிறது. அம்மன்னன் தன்னை நாடி வந்த பொருநர்களும் புலால் உணவை அவர்கள் வேண்டிய அளவு கொடுத்தான் என்பதனை.

“துராஅய்துற்றியதுருவைஅம்புழுக்கின்

பராஅரைவேவைபருகுஎனத்தண்டி

காழின்சுட்டகோழ்ஊன்கொழுங்குறை

ஊழின்ஊழின்வாய்வெய்துஓற்றி”

என்ற பாடலடிகள் இதனை உணர்த்துகின்றன. மேலும் அவர்கள் ஓயாது புலால் உணவு உண்டு அசைவ உணவு வேண்டாம் என்ற போது சைவ உணவையும் வழங்கினான் என்ற செய்தியை,

“முரவை போகிய முரியா அரிசி

விரலென நிமிர்ந்த நிரலமை புழுக்கல்

பரல்வறைக் கருணைக் காடியின் மிதப்ப”

என்ற பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

மலைவாழ் மக்கள் தினையால் செய்யப்பட்ட இனிப்புப் பொருளை விருந்தினர்களுக்குக் கொடுத்தனர். இக்குறிப்பு பதிற்றுப்பத்து என்ற நூலில் காணப்படுகிறது. தினைமாவானது ‘நுவணை’

என்று அழைக்கப்பட்டது இடித்து நுண்ணிதாக்கப்பட்ட மாவினால் ஆனப் பொருள் என்பதால் 'மென்றினை நுவணை என்று அழைக்கப்பட்டது'. இதனைக்

“கான்மிகு குளவிய வன்புசேர் இருக்கை

மென்றினை நுவணை முறைமுறை பகுக்கும்”

என்ற பாடல் வரிகள் உணர்த்துகின்றன.

குறிஞ்சி நில மக்கள் தினை அரிசியில் மரையான் என்னும் காட்டுப் பசுக்களின் பாலைக் கறந்து

ஊற்றி மான் கறியை அதில் கலந்து புன்கம் என்று சொல்லப்படுகின்ற பொங்கலைச் சமைப்பர்.

அதனைத் தங்கள் வீட்டிற்கு வரும் விருந்தினர்க்கெல்லாம் வாழை இலையில் வைத்துப் பங்கிட்டுக் கொடுப்பார்கள் என்ற கருத்தினை,

“மரையான் கறந்து நுரைகொள் தீர்ப்பால்

மான்தடி புழுக்கிய புலவுநாறு குழிசி

வான்கேழ் இரும்புடை கழாஅது, ஏற்றிச்

சாந்த விறகின் உவித்த புன்கம்,

கூதளங் கவினிய குளவி மூன்றில்

செழுங்கோள் வாழை அகல் இலைப் பகுக்கும்”

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன.

இன்புளி வெஞ்சோறு

விருந்தோம்பலின் போது 'இன்புளி வெஞ்சோறு' என்ற உணவு வகை பரிமாறப்பட்டதை அகநானூறு, சிறுபாணாற்றுப்படை போன்ற நூல்கள் எடுத்துரைக்கின்றன.

அகநானூற்றுப் பாடலில் முல்லை நிலத்தைச் சேர்ந்த தோழி தலைவனைத் தங்கள் வீட்டிற்கு விருந்திற்கு அழைக்கிறாள். களாப்பழம் புளித்து இனிக்கிறது. விளாப்பழம் பழுத்துள்ளது. சிறிய தலையை உடைய செம்மறி ஆட்டு பால் பழுப்பு நிறம் ஏறி தயிராக விளைந்துள்ளது.

இதமானப் புனத்தில் விளைந்த வரகரிசி அவலில் கார்காலத்தில் புற்றிலிருந்து பறக்கும் ஈசலைப் பிடித்துப் போட்டு சமைத்த இன்புளி வெஞ்சோறு இருக்கிறது. பசுமாட்டு வெண்ணெயும் இருக்கிறது. அதனை உருக்கிய நெய்யும் உள்ளது. அதனை இளையர் உண்ணலாம் என்று கூறித் தலைவனை விருந்திற்கு அழைக்கின்றாள். இதனை,

“சிறுதலைத் துருவின் பழுப்பு உறு விளைதலின்

இதைப்புன வரகின் அவைப்பமாண் அரிசியொடு

கார்வாய்ந்து ஒழிந்த ஈர்வாய்ப் புற்றத்து”

ஈயல் பெய்து அட்ட 'இன்புளி வெஞ்சோறு' (அகம் 394 2-5) என்ற பாடல் அடிகள் உணர்த்துகின்றன.

இதிலிருந்து பழங்காலத்தில் 'இன்புளி வெஞ்சோறு' என்ற உணவு வகை விருந்தின் போது பரிமாறப்பட்டது என்பதை உணர முடிகின்றது.

சிறுபாணாற்றுப்படையும் இன்புளி வெஞ்சோறு பற்றிக் குறிப்பிடுகின்றது. எயினார் குலப்பெண்களான எயிற்றியர் இனிய புளிக்கறி சேர்த்துச் சமைத்த உணவினைக் காட்டுப்பசுவின் இறைச்சியொடு சேர்த்து விருந்தினர்களுக்கு உண்ணத் தருவர் என்ற கருத்தினை,

“எயிற்றியர் அட்ட இன்புளி வெஞ்சோறு
தேமா மேனிச் சில்வளை ஆயமொடு
ஆமான் நாட்டின் அமைவரப் பெறுகுவீர்”

என்ற பாடல் வரிகள் குறிப்பிடுகின்றன.

ஊன் துவை அடசில்

பழங்காலத்தில் ‘ஊன்துவை அடசில்’ என்ற உணவு வகை விருந்தினர்களுக்குப் படைக்கப்பட்டது. ஊன் துவை அடசில் என்ற சொல்லானது தற்போது பிரியாணி என்று சொல்லப்படுகின்ற உணவு வகையைக் குறிக்கும் சொல்லாகும்.

பதிற்றுப்பத்து ‘ஊன்துவை அடசில்’ என்ற உணவு வகை பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. பரணர் போர்க்களத்தில் வெற்றி பெற்ற வீரர்களுக்கு இவ்வளவு பரிமாறப்பட்ட செய்தியினை,

“சோறு சோறு என்னா ஊன்துவை அடசில்

ஓடாப் பீடர் உள்வழி இறுத்து”

என்று குறிப்பிடுகின்றனர். சேரன் செங்குட்டுவன் தன் வீரர்களுக்கு விருந்தளிக்க போது வழங்கிய ஊன்துவை அடசிலானது சோறு வேறாகவும், இறைச்சி வேறாகவும் பிரித்தறிய முடியாத அளவிற்குக் கலந்து காணப்பட்டது என்று பெருமையுற எடுத்துரைக்கிறார்.

சேரமன்னன் செல்வக் கடுங்கோ வாழியாதனைக் கபிலர் புகழ்ந்துரைக்கும் பாடலிலும் ‘ஊன்துவை அடசில்’ பற்றிய குறிப்பு உள்ளது. கபிலர் இவ்வுணவானது விருப்பத்திற்குரிய உணவாக உள்ளது என்று குறிப்பிடுகின்றனர்.

“புலவு நாற்றத்த பைந்தடி

பூ நாற்றத்த புகைக் கொளிஇ ஊன்துவை

கறிசோறு உண்டு விருந்து தொழில் அல்லது

பிறிது தொழில் அறியா ஆகலின்

என்று தனது கைகள் ஊன் துவைக் கறிச்சோறை உண்ணுவதைத் தவிர வேறு எந்தத் தொழிலையும் செய்வதில்லை. அதனால் தனது கைகள் மிகவும் மென்மைத்தன்மை வாய்ந்தனவாக உள்ளன என்று பெருமையுடன் கூறுகின்றனார்.

கபிலர் பாரி இறந்த பின்பு பாரியின் பெருமைகளைக் குறிப்பிடும் போது, தேன் நிறைந்த குவளைகளைத் திறந்து அளவற்ற தேனை, கரிய நிறம் கொண்ட ஆட்டுக்கடாவின் கொழுத்த தசைத் துண்டங்களோடு கலந்து சமைக்கப்பட்ட ஊன் சோற்றினை உண்ணத் தருவான் என்று கூறுகின்றார். இதனை,

“மட்டு வாய் திறப்பவும் மைவிடை வீழ்ப்பவும்

அட்டு ஆன்று ஆனாக் கொழுந்துவை ஊன்சோறும்

பொட்டாங்கு ஈயும்”

என்ற பாடல் வரிகள் எடுத்துரைக்கின்றன. இன்றைக்கும் கேரளப் பகுதியில் ஊன்துவை அடசிலில் இனிப்புச் சுவைக்காக அன்னாச்சிப்பழம், மாதுளம்பழம், உலர்திராட்சை போன்றவற்றைப்

பயன்படுத்துகின்றனர். இனிப்புச் சுவை நிறைந்த ஊன்துவை அடிசில் திருமண விழாக்களில் பரிமாறப்படுகின்றது. இவ்உணவில் உள்ள இனிப்புச் சுவை செரிமான சக்தியை அதிகரிப்பதற்கு உதவியாக உள்ளது என்று கூறுகின்றனர்.

திருமண விழாவில் இடம் பெறும் உணவு வகைகள்

நல்லாவுர் கிழாரால் பாடப்பெற்ற மருதத்திணைப் பாடலில் திருமண வீட்டில் அளிக்கப் பெற்ற விருந்துணவு பற்றிய கருத்து காணப்படுகிறது.

“உழுந்து தலைப்பெய்த கொழுங்களி மிதவை
பெருஞ்சோற்று அமவை நிற்ப”

என்ற பாடல் வரிகளில் உளுத்தம் பருப்பைக் கூட்டிச் சமைத்த பொங்கல் போன்ற பெரிய சோற்றுத்திரளை, விருந்தாக திருமண விழாவிற்கு வந்த மக்களுக்கு அளித்தனர். உளுந்தஞ் சோறு என்பது மிகவும் சத்துள்ள உணவுப் பொருளாகும். இதில் அதிக அளவு புரதச்சத்து, கால்சியம், மெக்னீசியம் போன்ற சத்துக்கள் இருப்பதால் உடல் வலிமை பெற உதவியாக உள்ளது. இதன் நன்மை கருதி பழந்தமிழர்கள் இதனை உணவாகப் பயன்படுத்தியுள்ளனர்.

அகநானூற்றில் இடம் பெறும் விற்றூற்று மூதெயினனார் பாடலில் திருமண விழாவில் விருந்து அளிக்க செய்தியானது இடம் பெற்றுள்ளது. ஆட்டின் ஊனையும் அரிசினையும் கலந்து செய்த உணவு அனைவருக்கும் கொடுக்கப்பட்டது வெண்ணிறச் சோற்றில் புழுங்கிய ஆட்டு இறைச்சியில் அதன் நெய் கனிந்துகாணப்பட்டது. அவ்வுணவானது மேலோர்களைப் பேணி வழிபட்டப் பின்பு வழங்கப்பட்டது. இதனை,

“மைப்பு அறப்புழுக்கின் நெய்க்கனி வெண் சோறு
வரையா வண்மையொடு புரையோர்ப் பேணி”

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றன. இவ்வுணவு அளித்த பின்பே திருமண விழா தொடங்கியது என்ற கருத்தினையும் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது.

திருமண விழா முடிந்த பின்பு விழா விருந்தாக தலைவி தன் தலைவனுக்கு பாலுடை அடிசில் படைத்தாள் என்ற குறிப்பும் அகநானூற்றில் காணப்படுகிறது.

இதனை,

“புனை இருங் கதுப்பின் நின்மனையோன் அயர
பாலுடை அடிசில் தொடீஇய”

முடிவுரை

இவ்வாறு பழந்தமிழர் வாழ்வில் விருந்தோம்பலிலும் விழாக்களில் உணவானது முக்கியமான இடம் பெற்றிருந்தது.

அடிக்குறிப்புகள்

1. தொல்காப்பியம், செய்யுளியல் 231
2. பொருநராற்றுப்படை பா.வ 103-106
3. பொருநராற்றுப்படை பா.வ - 113 - 116

MUTHTHARASI – Art Literary Culture Tamil Journal
முத்தரசி - கலை ,லக்கியப் பண்பாட்டுத் தமிழ் ஆய்விதழ்

SPL-EDITION – IV

VOLUME - 1

மார்ச்சு-2025

E-ISSN : 2584 - 1238

4. பதிற்றுப்பத்து 30; 23-24
5. புறநானூறு 168; 8-13
6. அகநானூறு 394; 2-5
7. சிறுபாணாற்றுப்படை 175-177
8. பதிற்றுப்பத்து 45; 13-14
9. புறநானூறு 14; 12-15

